

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 5)

2024

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 5, NOMER 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Азимова К.Т. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ.....	5
2. Гарифулина Л.М., Ашурова М.Ж. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ.....	9
3. Garifulina L. M., Goyibova N.S. CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH MICROALBUMINURIA IN CHILDREN WITH OBESITY.....	13
4. Dmitriev A. V., Gudkov R.A., Fedina N. V., Petrova V.I., A CASE OF LONG-TERM OBSERVATION OF A CHILD WITH SANFILIPPO SYNDROME.....	17
5. Ibragimova M.F., Shavkatova Z.Sh. EFFECTIVENESS OF USE OF THE DRUG MONTELUKAST FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....	20
6. Ishkabulova G.D., Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o`g`li O`TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A`ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI.....	23
7. Маманов М.Ч., Арзиев И. А., Арзиева Г. Б. ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....	27
8. Mamatxujaeva G.A., Arziqulov A.Sh., Shavazi N. M., Rustamov M.R. BOLALARDAGI SEMIZLIKDA ORGANIZMNI METABOLIK DASTURLANISHI.....	31
9. Nosirova D. A., Nasirova A. A. O`TKIR MIOKARD INFARKTI VA ATRIYAL FIBRILLYATSIIYASI BILAN OG`RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH.....	35
10. Расулов С.К., Ишкабулова Г.Д. БОЛАЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ.....	40
11. Тошкенбоев Ф. Р., Гуламов О. М., Ахмедов Ф. К., Шеркулов Қ.У. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА.....	44
12. Тураева Д.Х., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ФУНКЦИЯСИНИНГ БУЗИЛИШИ.....	48
13. Uralov Sh.M. SURUNKALI GASTRITLI BOLALARDA JIGAR FUNKTSIONAL HOLATINING BUZILISHI VA UNI KORREKTSIYALASH.....	53

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Nosirova Dilangiz Akbarovna,
Nasirova Aziza Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

O'TKIR MIOKARD INFARKTI VA ATRIYAL FIBRILLYATSIIYASI BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12255147>

ANNOTASIYA

Biz tomondan Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati filiali reanimatsiya bo'limida davolanayotgan 124 nafar o'tkir miokard infarkti (O'MI) va bo'lmachalar fibrillyatsiyasi (BF) bilan og'rigan bemorlar o'rganildi. Bo'lmachalar fibrillyatsiyasi paroksizmlarining paydo bo'lishi davolovchi shifokor tomonidan tayinlangan dori-darmonlarni qabul qilmaslik va bemorlarning hayot sifatini pasaytirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: o'tkir miokard infarkti, bo'lmachalar fibrillyatsiyasi, hayot sifati, davoga muvofiqlik.

For citation: Nosirova D. A., Nasirova A.A./Assessment of quality of life in patients with acute myocardial infarction and atrial fibrillation // Journal of hepato-gastroenterology research. 2024. vol. 5, issue 1. pp.35-39

Nosirova Dilangiz Akbarovna
Nasirova Aziza Akbarovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND ATRIAL FIBRILLATION

ANNOTATION

We studied 124 patients with acute myocardial infarction (AMI) and atrial fibrillation (AF), who were treated in the intensive care unit of the Samarkand regional branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology. The occurrence of paroxysms of atrial fibrillation may have been associated with a lack of compliance with taking medications prescribed by the attending physician and a reduced quality of life of patients.

Key words: acute myocardial infarction, atrial fibrillation, quality of life, compliance.

Носирова Дилангиз Акбаровна,
Насирова Азиза Акбаровна,
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ОЦЕНКА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

АННОТАЦИЯ

Нами были исследованы 124 больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) и фибрилляцией предсердия (ФП), которые находились на лечение в отделение реанимации Самаркандского областного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии. Возникновение пароксизмов фибрилляции предсердия возможно было связано с отсутствием комплаентности к приемам препаратов назначенного лечащим врачом и сниженным качеством жизни больных.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, фибрилляция предсердий, качество жизни, комплаентность.

Kirish: Bo'lmachalar fibrillyatsiyasi (BF), kasallanish va o'lim ko'rdatkichiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan. kasalxonaga yotqizishga olib keladigan eng keng tarqalgan aritmiya. BFning o'zi kamdan-kam hollarda hayot uchun xavfli bo'lsa-da, simptomlarning boshlanishidan kelib chiqadigan distress og'ir bo'lishi va hayot sifatining (HS) sezilarli darajada pasayishiga olib kelishi mumkin. Buni bir qancha omillar bilan izohlash mumkin. Aritmiya bilan bog'liq odatiy shikoyatlar orasida yurak urishi, ko'krak og'rig'i, bosh aylanishi va yurak yetishmovchiligi

belgilari mavjud. Yurakning asosiy kasalligi zaiflik, bosh aylanishi va nafas qisilishi kabi alomatlariga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, BF davolashning oqibatlari, jumladan, dori vositalarining nojo'ya ta'siri, aralashuvlar va ayniqsa kasalxonaga yotqazilish HSga salbiy ta'sir qiladi [3,5,8,16,20].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti salomatlikni nafaqat kasallik yoki nogironlikning yo'qligi, balki farovonlik yoki hayot sifatining jihati sifatida belgilaydi. Biroq, hozirgi vaqtda BFda hayot sifatining umumiy

qabul qilingan ta'rif mavjud emas. Bu atama subyektiv bo'lib, bir yoki bir nechta jihatlar, jumladan simptomlar, funksional holat va bemorlarning sog'lig'i haqidagi tasavvurlari va tajribalari bilan belgilanishi mumkin. Shuning uchun hayot sifatini baholashda ushbu omillarning barchasining individual hissasini, shuningdek, BF bilan bog'liq alomatlar hayot sifatiga qanchalik ta'sir qilishini hisobga olish muhimdir [6,11,13,17].

Bugungi kunga qadar olib borilgan ko'pgina tadqiqotlar antiaritmik terapiyaga toqat qilmaydigan yoki refrakter belgilari bo'lgan bemorlarda yoki ablyatsiya yordamida davolanagan bemorlarda salomatlik bilan bog'liq hayot sifatini (SBHS) baholadi. Shunday qilib, BF ning yengilroq yoki asimptomatik bemorlarning kundalik hayotiga ta'siri yaxshi ma'lum emas yoki o'rganilmagan. Bundan tashqari, SBHSni to'g'ridan-to'g'ri baholovchi tadqiqotlar kichik namunalar hajmi va nazorat guruhlariga yo'qligi tufayli to'sqinlik qildi. BF bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini baholashga xalaqit beradigan yana bir omil - yurak-qon tomir kasalliklarining mavjudligi. Kardiovaskulyar kasalliklar bo'lmachalar aritmiyasida emas, balki bemorning sog'lig'i bilan bog'liq muammolarda ustunlik qilishi mumkin. Shu sababli, klinik tadqiqotlarda SBHS ning BF bilan og'rigan bemorlarga ta'sirini boshqa yurak kasalliklari bo'lgan bemorlarga ta'siridan ajratish muhimdir [1,3,5,21,22].

Hozirgi vaqtda BFni davolash simptomlarni kamaytirishga va BF bilan bog'liq og'ir asoratlarning oldini olishga qaratilgan. Biroq, BFni boshqarish va davolashda nafaqat simptomlarni, balki psixologik farovonlik kabi individual bemor omillarini ham hisobga olish muhimdir. Ma'lumki, BF bilan og'rigan bemorlar tashvish va depressiya sifatida namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan o'lim, kasallanish va sog'liqni saqlash resurslaridan foydalanishga olib keladigan psixologik stressni boshdan kechirishadi. Simptomlari yaqqol bo'lmagan va o'z ahvolidan bexabar bo'lgan BF bilan og'rigan bemorlarning uchdan bir qismi sinus ritmidagi tengdoshlariga qaraganda hayot sifatining pastligi haqida xabar beradi. Tanlangan populyatsiyalardagi bemorlarning yarmidan ko'pi asimptomatik BF epizodlariga ega ekanligi taxmin qilinmoqda [2,6,14,23].

BF uchun terapevtik aralashuvlarning afzalliklarini baholash o'rganishning yakuniy nuqtalari sifatida kardioversiyadan keyin mashqlar hajmi va ritm davomiyligini o'z ichiga oladi. Biroq, bu so'nggi nuqtalar bemorlarning simptomlarning subyektiv baholari bilan yaxshi korrelyatsiya qilmaydi. Hayot sifati bo'yicha chora-tadbirlar og'riq, psixologik, hissiy va jismoniy buzilishlar natijasida farovonlikning subyektiv yaxshilanishini, shuningdek, simptomatik yaxshilanishga olib keladigan, ammo bemorning o'zini his qilishi yomonlashishiga olib

keladigan terapevtik aralashuvlarning mumkin bo'lgan yuki va salbiy ta'sirini hisobga oladi. Natijada, hayot sifati BFda klinik natijalar uchun tobora muhim mezoniga aylanib bormoqda [15].

Tadqiqot maqsadi: Libis R.A. va Morisky Green tomonidan ishlab chiqilgan "Aritmiya bilan og'rigan bemorlarning hayot sifati" o'zgartirilgan so'rovnomalari yordamida o'tkir miokard infarkti va bo'lmachalar fibrillyatsiyasi bo'lgan bemorlarning hayot sifatini baholash.

Materiallar va tadqiqot usullari: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati filiali reanimatsiya bo'limida davolanayotgan 124 nafar o'tkir miokard infarkti (O'MI) va bo'lmachalar fibrillyatsiyasi (BF) bilan og'rigan bemorlar o'rganildi. O'MI va BF bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini aniqlash uchun biz "Bemorlarning hayot sifatini va ularning davolanishga muvofiqligini baholash" dasturiy mahsulotini ishlab chiqdik. Dasturiy mahsulot ham o'zbek, ham rus, ham ingliz tillarida ishlab chiqilgan, ya'ni shifokor va bemorlarning xohishiga binoan ushbu dastur tilini o'zgartirish mumkin. Ushbu dasturiy mahsulotni yaratish uchun biz 1998 yilda Libis R.A. va uning hammualliflari tomonidan ishlab chiqilgan "Aritmiya bilan og'rigan bemorlarning hayot sifati" so'rovnomasini modifikatsiyalashtirdik, so'rovnomada 24 ta savol mavjud bo'lib. Har bitta savolga 4 ta javob varianti mavjud. 0-25 ball to'plagan bemorlarda HS a'lo darajada edi; 26-50 ball - yaxshi hayot sifati; 51-75 ball - qoniqarli hayot sifati; 76-100 ball - qoniqsiz hayot sifati.

Shuningdek, BF bilan og'rigan bemorlarni davolashga muvofiqligini aniqlash uchun 7 ta savolni o'z ichiga olgan o'zgartirilgan universal tasdiqlangan Morisky-Grin testi (Morisky D.E., Green L.W., 1986) ishlatildi. Ushbu shkalaning har bir elementi "Ha-Yo'q" tamoyili bo'yicha baholanadi. "Ha" javobiga 0 ball, "Yo'q" javobiga 1 ball beriladi. 6-7 ball to'plagan bemorlar davoga muvofiq, 4-5 ball kamroq muvofiq va 2-3 ball to'plagan davolanishga muvofiq bo'lmagan bemorlar hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, O'MI va BF bo'lgan 124 bemordan 37 (29,8%) nafar bemorning hayot sifati qoniqsiz, 35 (28,2%) nafar bemorning hayot sifati qoniqarli, 28 (22,5%) nafar bemorning hayot sifati yaxshi va 24 (19,35%) nafar bemorlarning hayot sifati juda yaxshi. BF bo'lmagan bemorlar orasida hayot sifati ancha yuqori edi, ya'ni 28 (33,3%) nafar bemorning hayot sifati a'lo darajada, 30 (35,7%) nafar yaxshi hayot sifati, 19 (22,6%) nafar bemor qoniqarli va 7 (8,3%) nafar bemor ahvolini qoniqsiz deb baholadi.

1-rasm. O'MI+BF va BF siz O'MI bo'lgan bemorlarda HSni aniqlash.

Yurakdagi noxush hislar (yurak urishi, yurak faoliyatidagi uzilishlar) kabilar eng yuqori ballga ega bo'ldi, ular BF bilan og'rigan bemorlarda sezilarli darajada yaqqolroq bo'lib ($p < 0,001$) mos ravishda

o'rtacha $2,38 \pm 0,5$ va $2,69 \pm 0,6$ ga yetdi, ya'ni o'rtacha 2 ball darajasidan oshib ketdi, bu ushbu alomatlarining sezilarli darajada jiddiyligini ko'rsatadi (2-rasm).

2-rasm. O'MI + BF va BF bo'lmagan O'MI bilan og'rigan bemorlarda yurak urishi va yurak faoliyatida uzilishlar belgilari paydo bo'lish chastotasi.

O'MI + BF bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini aniqlashda biz bemorning emotsional holatining buzilishini aniqlashga muvaffaq bo'ldik, bu kayfiyatning pasayishi (54,8%), depressiya hissi (36,3%), tashvish kabi ko'rsatkichlar bilan aniqlandi, o'z sog'lig'i haqida qayg'urish (46,8%), martabaga erishishga qiziqishning pasayishi

(29,0%), yaqinlar bilan muloqotga qiziqishning pasayishi (26,6%). Bu holat psixolog bilan maslahatlashishni talab qildi (3-rasm). Bu ko'rsatkichlar izolyatsiyalangan O'MI bilan og'rigan bemorlarda ham yuqori bo'lgan.

3-rasm. O'MI + BF va BF siz O'MI bilan og'rigan bemorlarning emotsional holatini baholash.

BF va O'MI bilan og'rigan bemorlarni davolashga muvofiqligini aniqlash uchun biz o'zgartirilgan Morisky-Grin so'rovnomasidan foydalandik. Ushbu tadqiqotda biz OMI va BF bo'lgan bemorlarda

davolanishga muvofiqligi izolyatsiyalangan O'MI ($P \leq 0,01$) bo'lgan bemorlarga qaraganda ancha past ekanligini isbotladik (4-rasm).

4-rasm. O'MI+BF va BF siz O'MI bemorlarda terapiyaga muvofiqlik ko'rsatkichlari.

Dori-darmonlarni qabul qilishdan voz kechish tendentsiyasi aniq, bunda dori darmonlarni qabul qilishdan foyda bo'lmagan taqdirda -

34,6% yoki dori-darmonlarni qabul qilgandan keyin sog'lig'ining yomonlashishi - 29,1%. BF bilan og'rigan bemorlar tabletkalarni qabul qilishni unutishga moyil bo'lgan - 33,8%, shuningdek, preparatning

yuqori narxi tufayli uni sotib olishga imkoni yo'q - 21,8%.
1-jadvalda o'zgartirilgan Morisky-Grin shkalasi bo'yicha O'MI + BF va BF siz O'MI bo'lgan bemorlarning o'rtacha ballari ko'rsatilgan.

2-jadval.

Modifikatsiyalangan Morisky-Grin so'rovnomasi

№	Ko'rsatkich	O'MI+BF	BF siz O'MI	P-value
1	Dori-darmonlarni qabul qilishni unutganmisiz?	0,61±0,12	0,19±0,038	≤0,01
2	Siz ba'zida dori-darmonlarni qabul qilish soatlariga e'tibor bermaysizmi?	0,37±0,07	0,62±0,12	≤0,01
3	Agar o'zingizni yaxshi his qilsangiz, dori-darmonlarni qabul qilmaysizmi?	0,74±0,14	0,66±0,13	≤0,01
4	Dori-darmonlarni qabul qilganingizdan keyin o'zingizni yomon his qilsangiz, keyingi dozani o'tkazib yuborasizmi?	0,88±0,15	0,51±0,1	≤0,01
5	Narxi siz uchun qimmat bo'lsa, dori qabul qilishni o'tkazib yuborasizmi?	0,64±0,12	0,12±0,024	≤0,01
6	Agar biron bir ta'sir sezmasangiz, preparatni qabul qilishni o'tkazib yuborasizmi?	0,17±0,034	0,28±0,056	≤0,01
7	Siz shifokor tomonidan tayinlangan preparatni qabul qilish chastotasini o'zgartirasizmi?	0,23±0,046	0,4±0,08	≤0,01
	Jami ballar	3,64±0,72	2,78±0,56	≤0,01

Xulosa: Shunday qilib, bizning tadqiqotimiz natijalari O'MI + BF bo'lgan bemorlardan farqli o'laroq, BF siz O'MI bilan og'rigan bemorlarda yaxshi HS ni ko'rsatdi. Bu shuni ko'rsatadiki, BF kasallik belgilarining kuchayishi, jismoniy faoliyatning cheklanishi va psix-emosional sohadagi buzilishlar shaklida hayot sifatining yomonlashishiga olib keladi.

O'MI + BF bilan og'rigan bemorlarning holati davogamuvofiq emas deb baholanadi, izolyatsiyalangan O'MI bo'lgan bemorlar esa kamroq muvofiq deb hisoblanadi. Bo'lmachalar fibrillyatsiyasining paroksizmlarining paydo bo'lishi davolovchi shifokor tomonidan tayinlangan dori-darmonlarni qabul qilmaslik va bemorlarning hayot sifatini pasayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Iqtiboslar/References/Литература:

- Kadyrova F. et al. Поширеність бессимптомно гіперурикемії серед хворих з ішемічною хворобою //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2.
- Saito S, Teshima Y, Fukui A et al. Glucose fluctuations increase the incidence of atrial fibrillation in diabetic rats. Cardiovasc Res. 2014;104(1):5–14. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvu176>
- Schmitt J, Duray G, Gersh B et al. Atrial fibrillation in acute myocardial infarction: a systematic review of the incidence, clinical features and prognostic implications. Eur Heart J. 2009;30(9):1038–1045. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehn579>
- Schnabel RB, Yin X, Gona P et al. 50 year trends in atrial fibrillation prevalence, incidence, risk factors, and mortality in the Framingham Heart Study: a cohort study. Lancet. 2015;386(9989):154–162. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61774-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61774-8)
- Shanmugasundaram M, Paul T, Hashemzadeh M et al. Outcomes of percutaneous coronary intervention in atrial fibrillation patients presenting with acute myocardial infarction: analysis of nationwide inpatient sample database. Cardiovasc Revasc Med. 2020;21(7):851–854. <https://doi.org/10.1016/j.carrev.2019.12.011>
- Shiga T, Wajima Z, Inoue T, et al. Magnesium prophylaxis for arrhythmias after cardiac surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med. 2004;117:325–333.
- Simmers MB, Cole BK, Ogletree ML et al. Hemodynamics associated with atrial fibrillation directly alters thrombotic potential of endothelial cells. Thromb Res. 2016;143:34–39. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2016.04.022>
- Soliman EZ, Lopez F, O'Neal WT et al. Atrial fibrillation and risk of ST-segment–elevation versus non–ST-segment–elevation myocardial infarction: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Circulation. 2015;131(21):1843–1850. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014145>
- Steinberg JS, Zelenkofske S, Wong SC, et al. Value of P-wave signal-averaged ECG for predicting atrial fibrillation after cardiac surgery. Circulation. 2017;88:2618–2622
- Бабамурадова З., Насирова А., Искандарова Ф. ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 49-52.
- Насирова А. А. ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И ИХ СОЧЕТАНИЕМ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2022. – Т. 3. – №.
- Насирова А. А., Бабамурадова З. Б., Базарова С. А. Особенности иммунологических показателей у больных хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
- Насирова А. А., Садикова Ш. Н., Курбанова З. П. Современные представления о роли поверхностного фенотипа лимфоцитов при хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астме и их лечение //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 13-2 (91). – С. 49-53.
- Насырова З. А., Абдуллоева М. Д., Усаров Ш. А. У. СТРАТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 14-17.

15. Ташкенбаева Э. Н., Насырова З. А., Тоиров А. Э. Течение нестабильных вариантов стенокардии при полиморбидных состояниях //Colloquium-journal. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2019. – №. 27-3. – С. 45-49.

16. Шодикулова Г. З., Элламонов С. Н., Насирова А. А. Частота встречаемости дилатационной кардиомиопатии в узбекской популяции //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 13-2 (91). – С. 44-48.

17. Элламонов С. Н. и др. Факторы прогрессирования артериальной гипертензии у больных в коморбидности с сахарным диабетом 2 типа //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-21.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000